

Farklı Okul Türlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Investigation Of Professional Burnout Levels Of Teachers Working In Different School Types

Hüseyin Akman¹ Tülay Akman²

¹ Müdür Yardımcısı, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: 0009-0007-7896-4810

² Müdür Yardımcısı, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: 0009-0001-9799-2303

ÖZET

Araştırmamızın amacı; farklı okul türünde görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın verileri 2020/2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Pendik ilçesinde devlet okullarında çalışan 166 öğretmenden elde edilmiştir. Bu araştırmanın verileri, "Maslach Tükenmişlik Ölçeği" ile toplanmıştır. Bu çalışmada, öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlandığından dolayı nicel araştırma tarama modeli kullanılmıştır. Öğretmenlerden elde edilen verileri girişleri, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) aracılığıyla yapılarak, T-Testi ve Anova analizleri ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilmiş olduğumuz analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerine ilişkin algı ortalamaları yüksek düzeydedir. Kadın öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerine ilişkin algılarının erkek öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yaşı, kıdemi, öğrenim durumu ve görev yaptığı okul türlerine göre mesleki tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.

Verimli bir eğitim ortamının oluşması için örgütsel bağlılık düzeyleri yüksek, mesleki tükenmişlik düzeyleri düşük öğretmenlerin olması büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan kurumlardaki öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin düşük seviyelerde olması eğitim kalitesini yükseltecektir. Mesleki tükenmişlik, tüm kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarının etkin ve başarılı olabilmesinde çok önemli yere sahip bir kavramdır. Araştırmadan elde edilen analiz sonuçlarına göre; kadın öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin erkek öğretmenlerden daha fazla olduğu görüldüğünden dolayı başta kadın öğretmenler olmak üzere bütün öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması okullarımızın başarısına büyük katkı sunacaktır. Öğretmenlerin kurumlarına olan bağlılıklarının artırılıp mesleki tükenmişlik düzeylerinin ortadan kaldırılması için M.E.B.'e görevler düşmektedir. Ayrıca okul yöneticileri de öğretmenlerimizin mesleki tükenmişliklerinin azaltılması için çaba sarf etmeleri oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen, Mesleki Tükenmişlik

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the professional burnout levels of teachers working in different types of schools. The data of the research were obtained from 166 teachers working in public schools in Pendik district of Istanbul in 2020/2021 academic year. The data of this research were collected with the "Maslach Burnout Scale". Since this research aims to determine the professional burnout levels of teachers, a quantitative research model is adopted. The data obtained from the teachers were analyzed through SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) by administering T-Test and ANOVA tests. According to the analysis results we obtained in the research, the average perception of teachers regarding their professional burnout levels is high. It has been observed that female teachers; perceptions of their professional burnout levels are higher than male teachers. It has been observed that there is no significant difference in teachers; professional burnout levels according to their age, seniority, marital status, educational background and the type of schools they work in. In order to create a productive educational environment, it is of great importance for teachers to display high levels of organizational commitment and low levels of professional burnout.

In this regard, low levels of professional burnout of teachers working in schools will increase the quality of education. Professional burnout is a concept that has a very important place in the effectiveness and success of educational institutions, as in all institutions. According to the analysis results obtained from the research; Since it is seen that the burnout levels of female teachers are higher than male teachers, reducing or eliminating the professional burnout levels of all teachers, especially female teachers, will contribute greatly to the success of our schools. Our Ministry of National Education has a responsibility to increase teachers; commitment to their institutions and eliminate their professional burnout levels. In addition, it is very important for school administrators to make extra efforts to reduce the professional burnout of our teachers.

Keywords: Education, School, Teacher, Professional Burnout

Citation: Akman, H. & Akman, T. (2024), "Farklı Okul Türlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(1), 31-47. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Günlük yaşam içerisinde insan hayatının önemli bir parçası olan iş hayatı, çalışma ortamlarında gerçekleşen etkileşimlerin bütünüdür. Bu etkileşimler sırasında bireyin karşılaştığı zorlu şartlar süreç içerisinde stresi meydana getirmektedir. Bireyin kendini ispat etme isteği, rekabete karşı koyma hissi, karşılaşılan sorunlara çözüm üretme arzusu bireyde stresin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durum bireyin gerek iş hayatı gerekse kişisel yaşantısında yeni sorunlara sebep olmaktadır (Cemaloğlu ve Şahin, 2007). Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasıyla beraber, örgüt çalışanlarının da iş yükü artmaktadır. İşi gereği insanlara birebir hizmet veren, onlarla sürekli yüz yüze gelen iş görenlerin zamanla fiziksel, duygusal ve zihinsel yönden sağlıklarının bozulduğu görülmektedir. Tükenmişlik olarak adlandırılan bu sendrom bireyin iş hayatını ve özel hayatını olumsuz yönde etkilemektedir (Dağlı ve Gündüz, 2008).

Freudenberger (1974) tarafından tükenmişlik kavramı ilk kez insanlarla etkileşim halinde olan meslek gruplarının çalışanları üzerinde oluşan mesleki deformasyon durumlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu tanımlamayı takip eden süreçte tükenmişlik üzerine sistematik araştırmalar yapan Maslach ve Jackson (1986), tükenmişlik üzerine bir ölçek geliştirmişlerdir. Tükenmişlik düzeyi ile ilgili geliştirilen bu ölçek sayesinde insanlarla etkileşim halinde olan meslek grupları ile özellikle de öğretmenlik mesleğinde yaygın biçimde kullanılmıştır. Tükenmişlik düzeyinin artmasında çalışma ortamında yer alan bireylerle geçirilen sürenin fazla olması, hizmet verilen sayısının kalabalık olması etkili olmaktadır. Bu durum öğretmen açısından ele alındığında, çalışma ortamında bulunan bireylerle sıklıkla etkileşimde olması, nüfus artış hızıyla birlikte giderek kalabalıklaşan iş ortamlarında yer alması tükenmişlik düzeyinin atmasında etkili olmaktadır (Torun, 1995). Maslach (2003) ise tükenmişliği, iş hayatında insanlarla etkileşimde olan bireylerde meydana geldiğini belirtmiştir. Bu durum özellikle iş hayatında duygusal zorlanma yaşayan bireylerde stresi meydana getirmektedir (Altınkurt ve diğ., 2015). Polat, Ercengiz ve Tetik'e (2012) göre insanlarla etkileşim halinde olan çalışanlarda iş hayatının getirdiği sorumluluk hissi bireylerde yıpranma ve işe karşı duyarsızlaşma meydana getirmekte, bu durum çalışanların tükenmişlik hissi yaşamalarına sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalar tükenmişlik hissinin birey ve örgüt üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gözler önüne sermektedir. Freudenberger (1974), yorgunluk, halsizlik, sık baş ağrısı ve mide şikâyetleri, uykusuzluk ve nefes darlığı ile başladığı işi bitirememesi gibi bireysel sonuçlara dikkat çekmiştir. Brewer ve Clippa'a (2002) göre tükenmişliğin iş bırakma eğilimi ile işi beklenen sürede tamamlayamama durumu ise örgütsel sonuçlara işaret etmektedir.

Bireyin çalışma ortamından kaynaklanan iş yoğunluğuna bağlı olarak duygusal anlamda aşırı yoğunlaşması ve tükenmesi olarak ifade edilmektedir (Maslach ve Leiter, 2017). Tükenmişlik kavramının temel değeri olarak kabul edilen duygusal tükenmenin ana nedenleri, yoğun iş yükü ve iş ortamından kaynaklanan rekabetin getirdiği kişisel çatışmalardır (Maraşlı, 2003). Bu durumlarla karşı karşıya kalan bireylerin vermiş oldukları tepkiler neticesinde kişide oluşan yetersizlik hissi, çalışma arzusunda azalma durumu, duygusal anlamda yorgunluk hissi oluşturabilir (Maslach ve Leiter, 2017). Oluşan bu duruma karşı duygusal tükenme durumu ortaya çıkmaktadır (Çam, 1991). Duygusal tükenme, çoğunlukla kişide başka insanlara yardım ederken, istenen psikolojik ve duygusal taleplerin fazla olmasından dolayı ortaya çıkan bitkinlik durumunu ifade eder. Bu durum kişide güvensizlik hissi, ümitsizlik, kişi ve olaylara karşı kızgınlık, iş ortamından kaynaklanan olumsuzluklar yüzünden ev ortamında gereksiz stres ve gerginlik gibi olumsuz duygularda artışa sebep olurken, saygı, nezaket, dostluk gibi olumlu duygularında azalmasına neden olmaktadır. İş ortamında bulunan paydaşların duygularını dikkate almadan soğuk, iletişim kurmadan uzak ve tepkisiz bir biçimde davranışta bulunma olarak tanımlanmaktadır. Bu duygu yoğunluğu içerisinde yer alan bireyler, kişisel sorunlarıyla mücadele etmek bir yana başkalarının sorunlarının çözümü noktasında da kendini yetersiz hissederler. Bu durum kişiler arası ilişkilerde iletişimi en aza indirmelerine neden olmaktadır (Çam, 1991).

Farklı bir bakış açısıyla duyarsızlaşma, buldukları ortamda yer alanlara karşı onların varlığını hissetmeden olumsuz tavır takınarak hizmet vermeye devam etmek olarak ifade edilmektedir (Balcıoğlu, Seyfi ve Rakel, 2008). Bu sendromu yaşayan bireyler etrafında yer alan kişilerin kendini kısıtladığını düşünmekle birlikte bireysel yaşama arzusu içerisinde dirler (Ardıç ve Polatçı, 2009). Yapılan araştırmalarda duyarsızlaşma yaşayan bireylerin karşılaştığı sorunlarla mücadele etmede

yetersiz kaldığını ve bulundu ortamdan uzaklaşarak bireysel yaşama arzusu içerisinde olduğunu göstermektedir (Lewin&Sager 2007).

Çalışma ortamında sıklıkla görülen başarısızlık hissi bireyde tükenmişlik olgusunu göstermede önemli bir etmen olarak değerlendirilmektedir. Bireyin çalışma performansında düşüklük, yetersizlik hissi, başarısız olma güdüsü, düşük motivasyon, kişiler arası iletişim sorunları gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durumun süreç içerisinde bireyde sürekli hale gelmesi bireyin iş ortamından ayrılmasına da sebep olmaktadır. (Derin ve Demirel, 2012). Araştırmacıların üç ayrı başlıkta incelediği tükenmişlik olgusu, bireyin çalışma ortamından kopmasına, iletişim gücünün zayıflamasına, yetersizlik hissini oluşmasına, sosyal çevreyle olan ilişkilerin azalmasına ve bireyde bedensel ve zihinsel tembelliğe yol açtığı gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar bireyde tükenmişlik sendromu ile birlikte fiziksel sorunlara da rastlandığı gözlemlenmiştir. Bu durumun birey tarafından dikkate alınmadığı, kısa süreli vücut direncini düşüren soğuk algınlığı, iştahsızlık, baş ağrısı gibi hastalıklar olduğu düşünülmekte ve ilaç tedavisi ile süreci atlama yolu tercih edilmektedir. Süreç içerisinde tükenmişlik sendromunun ilaç tedavisi ile geçmeyeceği, fizyolojik rahatsızlıklar sebebiyle verilen psikolojik tepkilerin depresyon, öz güven kaybı, çaresizlik, içe kapanıklık gibi tükenmişlik belirtileri oluşmakta ve bireyde kalıcı rahatsızlıkların meydana gelmesine sebep olmaktadır (Akgün 2015).

Maslach ve Goldberg (1998), tükenmişlik sendromu yaşayan çalışanların bir kısmının iş ortamından ayrılırken bir kısmının da sadece iş ortamının gerektiği şekilde hareket ederek çalışmalarına devam ettiklerini belirtmektedirler. Tükenmişlik üzerine yapılan araştırmaların birçoğu tükenmişlik sendromunun öğretmenlik mesleğinde yaşandığını göstermektedir (Cemaloğlu & Şahin 2007; Çelikkaleli, 2011; Maraşlı, 2005; Polat ve diğ., 2012; Yılmaz ve diğ., 2015). Tükenmişlik sendromu yaşayan öğretmenlerin ruh sağlığı bozulmakla birlikte, çalışma ortamıyla olan bağı da zayıflayarak öğrenci-veli-okul üçgeninden de uzaklaşmaktadır (Maraşlı, 2005). Buna bağlı olarak öğretmenlerin verimliliğinde düşüşler meydana gelmekte, çalışan ve öğrencilere karşı olan bağda zayıflamaktadır (Polat ve diğ., 2012).

Toplumların temelini oluşturan bireylerin bilişsel ve duyuşsal gelişimleri yanında kişilik gelişimlerinin de oluşturulmasında önemli rol oynayan öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenlik mesleği, toplumun varlığını sürdürebilmesi, kültür ve değerlerini geleceğe taşıyabilmesi bununla birlikte çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması adına önem arz etmektedir. Bu denli önemli hedeflere ulaşmada rehber olan öğretmenlerin kendilerinden beklenen performansları ortaya koyması kişisel, sosyal ve psikolojik açıdan yeterli düzeyde olmalarına bağlıdır (Soba ve diğ., 2017). İçerisinde bulunduğumuz süreçte öğretmenlerin iş ortamları sadece okullarla sınırlı olmayıp, okulu oluşturan tüm paydaşlarla da etkileşim kurmakta ve bu süreçte farklı görevler üstlenmektedirler. Bununla birlikte yaşanan ekonomik zorluklar, öğrenci ve velilerin eğitim ve öğretime olan ilgisizlikleri, çalışma hayatının getirdiği aşırı iş yükü ve yöneticilerin öğretmenlerden beklentileri öğretmenlerde yetersizlik hissi uyandırmakla birlikte mesleğe karşı doyumсуzлuk ve beraberinde de tükenmişlik hali oluşmaktadır (Telef, 2011).

Öğretmenlik mesleği etki alanı dikkate alındığında öğrencilerin kişilik ve karakter gelişimde önemli bir faktör olmakla birlikte, öğretmenlerin psikolojik durumları ile motivasyonları öğrencilere rol model olmaları bakımından doğrudan öğrencilere yansımaktadır (Hock, 1988). Tükenmişliğin en sık rastlandığı meslek grupları arasında insanlarla yüz yüze iletişimin olduğu meslekler yer almaktadır. Öğretmenlik mesleği doğası gereği yüz yüze iletişimin yüksek olduğu meslek grupları arasındadır. Öğrenciler dışında okul yöneticileriyle ve velilerle de iletişim ve etkileşim içerisinde olmak zorunda kalan öğretmenlerde bu durumdan kaynaklı stres ortaya çıkmaktadır (Polat, Ercengiz ve Tetik, 2012). Tükenmişliğin öğretmenin kişisel yaşantısını etkilemesi dışında öğrencileri, okul personeli, velileri, ailesini kısaca etkileşimde olduğu tüm grupları ve nihayetinde de toplumu olumsuz etkilemektedir (Hock, 1988). Tükenmişlik sendromu yaşayan öğretmenin öğrencilerine karşı ilgisi azalmakla birlikte süreç içerisinde önemsememe durumu görülmekte, bunun sonucunda da alay etme, küçümseme, aşağılama gibi küçük düşürücü tavırlar sergilemesine neden olmaktadır (Girgin ve Baysal, 1995).

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Tükenmişlik Kavramı

Günümüz dünyasında hayatın her alanında bireylerin hemen hemen hepsinin karşılaştıkları zorluklar bireyleri savunmasız bırakırken, bu zorluklara karşı da gösterdikleri tepkiler var olan enerjilerini de

ortadan kaldırmaktadır (Erkul, 2014: 22). Freudenberger (1974) tarafından ilk olarak tanımlanan tükenmişlik kavramı; “başarısızlık, yıpranma enerji ve güç kaybı veya insanın iç kaynakları üzerinde karşılamanamayan istekler sonucu ortaya çıkan bir tükenme durumu” olarak tanımlanmıştır (Erkul, 2014: 32). Sonrasında Maslach ve arkadaşları tükenmişlik kavramını üç boyutta ele almıştır. Maslach bu üç boyutu; insanlarla yüz yüze etkileşimde bulunan bireylerde hızla ortaya çıkan, “duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma” olarak ifade etmektedir. (Oruç, 2007: 12). Bu algıya göre tükenmişlik kavramı; “insanda ortaya çıkan fiziksel bitkinlik, uzun süren yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duyguları; yaptığı işe, hayata ve diğer insanlara karşı gösterdiği olumsuz tutumları kapsayan fiziksel ve zihinsel boyutlu bir sendromdur.” (Karahan ve Balat, 2011: 1). Günümüz dünyasında çalışma hayatının önemli problemlerinden birisi olan tükenmişlik, iş ortamının gereklilikleri arasında yer alan iletişim kurma çabaları ve bu çabalar sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklarla ilgilidir (Cinay, 2015: 13).

Tükenmişlik; uzun süreli çalışma periyotlarının yer aldığı iş ortamlarında, duygusal beklentilerin yoğun olduğu ortamlardan kaynaklanan iş ortamına ve hayata karşı olumsuz yaklaşımların geliştiği, bedensel ve zihinsel yıpranma, çaresizlik, geleceğe karşı ümitsizlik ve kişisel yetersizlik hissi gibi belirtilerin olduğu durum olarak tanımlanmaktadır (Solmuş, 2010: 59). Yaşadığımız çağın getirdiği yoğun çalışma ortamları ile bunun sonucu olarak ortaya çıkan streste sıkça görülebilecek bir durumdur (Filiz, 2014: 151). Cherniss’e göre tükenmişlik; kendimize, başkalarına ve yaşama karşı aldığımız tavır, sahip olunanlar ile istekler arasındaki tutarsızlıktır. Yaşanılan bu dengesizliği kişide endişe, olaylara karşı duygusal tepki ve yoğunluk ile zihinsel gerginlik süreçlerinin izlediği bu durum davranışta ve eylemde bir dizi değişikliğin meydana geldiğini belirtmiştir (Güllüce, 2006: 41). Santinello tükenmişliği, bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde takındıkları tutumlarda mesafeli olma, karşılaşılan güçlüklerde duyarsızlık ve ilgisizlik içeren psikolojik bir problem olarak tanımlamıştır (Oruç, 2007: 24). Pines (1993) tükenmişlik kavramını bir madde bağımlılığı olarak tanımlamış ayrıca kişinin algısal gelişiminde düşük benlik algısı, kişiler arası iletişimde problemler ile karşılaştığı problemlerin nedenlerini başkalarında arama ve işe yoğunlaşmada dikkat eksikliği, yoğun olarak devam eden kesintisiz baş ağrısı olarak tanımlamıştır (Başol ve Altay, 2009: 191). Dünya Sağlık Örgütü’nün 1998 yılında yayımlanan raporunda tükenmişlik kavramı; insanların çok fazla çalışması ile meydana gelen duygusal yoğunluk ve bunun neticesinde de sorumluluklarını yerine getirememesi durumu olarak tanımlamıştır (Oruç, 2007: 43).

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretmenlerin meslekte çalışma performansları ile ilgili yapılan bir çalışmada, meslekten ayrılan öğretmenlerin çoğunluğunun ilk beş yıl içerisinde ayrıldığı, çalışanlar arasında yüksek performans gösteren öğretmenlerin meslekten ayrılmaya eğilimli olduğu, bununla birlikte mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ise yüksek idealleri ve amaçları olan, buna karşın gerektiğinden fazla efor sarf etmelerinde öğretmenlere zarar verdiği belirtilmiştir. Bu çalışmada erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlerden daha fazla tükenmişlik yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Şanlı ve Akbaş, 2006: 74). Tükenmişlik konusunda yapılan bir diğer tanımlamada ise Edelhich (1980); insanlarla etkileşim içerisinde bulunan meslek grupları arasında yer alan bireylerde, çalışma ortamının getirdiği sıkıntılar bireyde artarak devam eden enerji kayıpları yaşanmasına buna paralel olarak da hedeflenen ideallerde kayıplar yaşanması olarak tanımlamıştır (Akten, 2007: 23).

Tükenmişliğin Nedenleri

Tükenmişliğin nedenlerini iki boyutta ele aldığımızda; cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve medeni durum gibi kişisel nedenler ilk boyutta yer alırken, diğer boyutta da; aşırı iş yükü, çalışma ortamının özellikleri, çalışma süresi, meslektaşlarla ilişkiler gibi örgütsel nedenler yer almaktadır. Mesleki tükenmişlik olgusu sadece güdülenme düzeyleri ve mesleki çalışmalarla ilgili ortaya konulan ürünün kalitesi bakımından çalışma performansları en üst seviyede olan kişilerde görülmektedir (Ertürk ve Keçecioglu, 2012: 41). Tükenmişlik, çalışma ortamı bakımından insanlarla iletişim içerisinde olan meslek gruplarında çok sık gözlemlenmekle birlikte, öğretmenlik tükenmişliğin en yoğun görüldüğü meslek grupları arasındadır. Bunun içindir ki yapılan araştırmaların çoğu öğretmenler üzerinden yürütülmüştür (Tümkeya ve Çavuşoğlu, 2010: 468). Tükenmişliğin ortaya çıkmasında kişinin kendi içinde bulunduğu ortam etkili olurken, mesleğinde başarılı, kendine güvenen, aldığı sorumluluğu eksiksiz yerine getiren yetenekli

kişilerde daha çok görülmektedir. Yine bu alanda yapılan araştırmalar mesleğinde en parlak olanların tükenmişliğe karşı daha hassas olduğunu ortaya koymaktadır (Aslan, 2009: 25).

Kişisel Nedenler

Tükenmişliği etkileyen kişisel nedenleri; cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve medeni durum olmak üzere dört bölümde ele almak mümkündür.

Cinsiyet: Tükenmeye neden olabilecek özelliklerden biri cinsiyettir. Aksu ve Baysal (2005) cinsiyet faktörünün tükenmişliğe etkisini açıklarken, kadın ve erkek tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık görülmemesini, tükenmişliği farklı cinsiyetlere sahip bireylerin benzer koşullarda yaşamış olmalarına ve bununla baş etme yöntemlerinin benzerlik göstermesiyle açıklamıştır. Yapılan farklı araştırmalarda ise kadınların insanlara hizmet sunan mesleklerde daha çok çalıştıkları için çevresindekilerin duygusal yönlerine ağırlık vermesi sebebiyle tükenme riskini daha çok taşıdıklarını ifade edilmiştir (Çam, 2010: 13).

Yaş: Tükenme üzerinde önemli bir neden olan yaş faktörü, özellikle genç çalışanların yüksek düzeyde tükenme ve yorgunluk belirtisi gösterdikleri belirtilmektedir (Çam, 2010: 28). Ardıç ve Polatçı'ya (2009) göre iş hayatına yeni başlayan bireylerde tükenmişlik düzeyinin daha fazla görülmesinin nedeni, bu bireylerde gözlemlenen işe karşı istekli olma, çalışma atmosferinde yaşanan heyecan nedeniyle harcanan enerjinin fazla olması bireylerin kısa sürede yorulmalarına bağlanabilir.

Eğitim Durumu: Maclach ve Jackson (1981) yaptığı araştırma incelendiğinde eğitim düzeyi yüksek bireylerin diğer çalışanlar arasında tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sonrasında benzer araştırma yapan Rothman ve arkadaşları (2011) sebepleri üzerinde inceleme yapmış ve eğitim düzeyi yüksek bireylerin iş hayatına karşı yüksek beklentilerle başladıklarını, bununla birlikte daha ciddi sorumluluk gerektiren pozisyonlarda çalışmalarından kaynaklandığı belirtilmiştir (Çimen, 2007: 14).

Medeni Durum: Şahin (2010), Özcan (2008), Tümkaya (1996) öğretmenlerin medeni durum ve tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı farklar olduğunu, bekâr ve boşanmış çalışanlarda tükenmişlik seviyesinin yüksek, evli öğretmenlerde ise bu seviyenin düşük olduğunu belirtmişlerdir. Maslach ve Jackson (1984)'te kişinin hayatında aile yaşamının önemli bir destek olduğunu vurgularken evli ve çocuk sahibi olan bireylerin, bekar ve çocuksuz olan bireylere göre daha fazla duygusal yorgunluk ve duyarsızlaşma yaşadıklarını belirtmiştir (Çimen, 2007: 15). Araştırmalara göre tükenmişliğin diğer kişisel nedenleri; mesleki kıdem, stres, kişilik tipleri, akılcı olmayan inanışlar, duygusal/psikolojik faktörler yer almaktadır.

Örgütsel Nedenler

Sağlıklı bir örgütün varlığı, örgütün verimliliği ile doğrudan ilişkilidir. Örgütü oluşturan bireylerin beklenti ve temel gereksinimlerinin giderilmesi, motivasyonunun yüksek tutulması sağlıklı bir örgüt ile doğru orantılıdır. Bu açıdan; özellikle eğitim örgütlerinin sağlıklı olması, toplumun sağlıklı olması anlamına gelir (Cemaloğlu ve Şahin, 2007: 461). Tükenmişliği etkileyen örgütsel nedenler; aşırı iş yükü, çalışma ortamının özellikleri, çalışma süresi ve meslektaşlarla ilişkiler olarak dört bölümde ele alınacaktır.

Aşırı İş Yükü: Tükenmişliği etkileyen faktörler arasında yer alan aşırı iş yükünün tükenmişliğe etki eden nedenleri arasında iş yetkinlikleri ile çalışan yeterlilikleri arasında uyumsuzluk, normal çalışma temposu üzerinde enerji harcayarak işin kısa sürede bitirilme mecburiyeti yer alır. Benzer şekilde iş yükünün yetersizliği de stresin oluşmasına neden olmaktadır (Izgar, 2000: 31).

Çalışma Ortamının Özellikleri: Miller (1980) örgüt içinde pozitif bir ortam oluşabilmesini bazı koşullara bağlamıştır. Bu koşullar:

1) Çalışma ortamını oluşturan bireylerin motivasyonlarının yüksek olması bireyin örgütle olan bağını artırırken sorumluluk duygusunun artmasına, motivasyonun düşük olması ise çalışanın verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır.

2) Örgütün birliktelik algısının artmasında çalışma ortamının motivasyonun yüksek olması, örgütün varlığının, değerlerinin ve misyonunun benimsenmesine olanak sağlayacaktır.

3) Örgütün ortak amaca ulaşabilmesi için çalışma ortamının gereksinimlerinin sağlanması ile çalışma ortamında oluşturulacak işbirliğine bağlıdır.

Çalışanın negatif bir çalışma ortamında bulunması; kendisini verimsiz, başarısız ve değersiz hissetmesine sebep olurken örgüte bağlılığı azalarak tükenmişlik duygusu yaşamasına sebep olacaktır (Çolakoğlu, 2001: 24).

Çalışma Süresi: Günümüzde iş daha yoğun, daha karmaşık ve daha fazla zaman gerektirmektedir. Örneğin doktorlar daha fazla hastaya bakabilmek için uzun saatlerini iş ortamında geçirirler (Çimen, 2007: 18). Çalışma süresinin uzun olması, bireylerin çoğu zaman yetiştiremediği işini eve taşıması aile içinde de huzursuzluğa yol açarken, tam anlamıyla hiçbir yere yetemediği düşüncesini oluşturur.

Meslektaşlarla İlişkiler: İş ortamında çalışanlar arasında sıcak ilişkilerin olmaması, bazı çalışanların grup çalışmalarına katılmak istememesi ve kurumun bunu görmezden gelmesi, meslektaşlar arasındaki çekişmeler, rekabetler gibi nedenler insanların birbirleriyle olan ilişkilerini negatif etkilemekte hatta koparmaktadır (Erkul, 2014: 24). Meslektaşlar arasında yaşanan bu durum tükenmişliğe zemin hazırlamaktadır. “Özellikle terfi imkânlarının sınırlı, çalışanlar arasında rekabetin yoğun olduğu firmalarda, şahıslar öncelikle kendilerini düşünmektedir” (Güllüce, 2006: 21). Böylece meslektaşlar birbirlerine güvenmezler ve aralarına aşılmaz mesafe koyarlar. Bu durum örgüt sağlığını olumsuz etkilerken, bireyleri tükenmişliğe iter. Maslach 1982 “pasif, kaygılı, korkak, kendisine güvenmeyen kişi, hizmet ettiği bireylerle arasına dengeli bir mesafe koyamamakta ve bunun sonucunda kontrolü kaybetmektedir.” (Çolakoğlu, 2001: 27). Gereğinden fazla işine duygu katan birey kendini aşırı yorgun hisseder ve duygularının yıpranmasına sebep olur. Bunun sonucunda da tükenmişlik hissinin oluşmasına hız kazandırır. Bunların dışında araştırmalarda örgütsel nedenlere ek olarak; yetersiz ödüllendirme, örgüt ile ilgili karara katılmama, örgütün plan ve prosedüründen kaynaklanan sorunlar, çatışmalar, iş yaparken söz sahibi olmama gibi nedenler yer almaktadır.

Tükenmişliğin Boyutları

Maslach ve Jackson (1981) tükenmişlik kavramını üç farklı başlıkta ele almıştır. Bunlar; ”Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık hissi”. Bu üç bölüm arasında en dikkat çeken ve en çok araştırılan boyutu duygusal tükenmedir. İnsanlar kendi arasında tükenmişlikten bahsederken en fazla duygusal tükenmenin üzerinde dururlar. Duygusal tükenme en fazla şikayet edilen boyuttur (Çolakoğlu, 2001: 26).

Duygusal Tükenme

Duygusal tükenme kavramı, bireyin çalışma ortamında zaman içerisinde işe karşı çalışma isteğinin azalması, buna bağlı olarak duygusal açıdan tükenmesidir (Çam, 2010: 26). Maslach’ın üç farklı başlıkta ele aldığı tükenmişlik modeline göre, çalışma ortamında yaşanan bireysel stres duygusal tükenme boyutunu temsil eder. Duygusal tükenme boyutu, tükenmişlik kavramının en temel hali ve kesin belirtisi olarak kabul edilir (Polatçı, 2007: 28). Duygusal olarak tükenmiş bireyler işte yeni bir gün geçirmenin endişesi ile sabah uyanırlar. İnsanlar bu duygusal yorgunluktan kurtulmak için diğer çalışanlarla tüm alakalarını kesmeye çalışırlar ya da iletişimlerini minimum dereceye indirgerler. Ancak bu mesafeyi dengeli bir biçimde koruyamayınca yaşadığı hislerine karşı mesafeli, ilgisiz bir tutum geliştirirler. (Karaman, 2009: 41). Bu durum kişinin içinde bulunduğu duygusal yorgunluğun etkisiyle zaman içerisinde etkileşim içerisinde olduğu kişilere karşı ilgisiz davrandığı hissini uyandırır. Neticesinde kişinin benliğinde gerginlik ve duygusal açıdan engellenme durumları ortaya çıkar (Karaman, 2009: 41).

Duyarsızlaşma

Duyarsızlaşma, insanlara nesne gibi davranmayı gerektiren, katı bir tutum gösterme eğilimi olarak tanımlanır (Çimen, 2007: 19). İnsanlar yorgunluktan ve hayal kırıklığından korunmak için kendini olduğundan daha farklı gösterir. Örneğin daha önce çok ilgilendiği kişiye karşı nefret duygusunu geliştirir ve iletişimi keser. Bu şekilde davranmak stresi azaltacağına inansa da aksine artırır, ilişkileri yok eder ve kişiler arası problemleri ortaya çıkarır (Çimen, 2007: 19). Çalışma ortamında karşılaşılan olumsuz durumlara karşı tepkisizleşen çalışanlar, etkileşim halinde oldukları kişileri birer obje olarak görürler. Çalıştıkları kurumlara karşı bakış açıları; mesafeli, umursamaz ve alaycı bir tutum sergilerler. Duyarsızlaşmanın başlıca belirtileri arasında; bireylere karşı aşağılayıcı bir dil kullanılması, çalışma ortamının keskin kurallarının olması, etkileşim halinde olunan kişilerden olumsuz tepki geleceğinin

düşünülmesi, insanlarla iletişimde alaycı bir üslup kullanılması, bireyleri kategorize etme şeklinde sıralanabilmektedir (Karaman, 2009: 42).

Kişisel Başarısızlık Hissi

Bireyde meydana gelen başarıya yetisi, iş ortamında oluşan başarıya duygusunu ifade eder. Kişisel başarısızlık durumunda ise bireyde meydana gelen olumsuz benlik algısı ve yetersiz iş performansı bireyde başarısızlık hissi uyandırır (Sürücüoğlu, 2011: 28). Kişisel başarısızlık hissi, tükenmişlik kavramının kişisel yeterlilik ve başarı boyutunu temsil eder. Bireyin iş ortamında yaşadığı başarısızlık hissi, kişisel yetersizlik, düşük performans, demoralize olma, ikili ilişkilerde uyum problemleri ile karşılaşılan sorunlarla başa çıkamama gibi durumlara neden olur (Çolakoğlu, 2001: 27). Maslach ve Jackson (1981)'e göre, tükenmişliğin bu boyutu, kişinin kendini tamamen olumsuz yönleriyle değerlendirdiği bir öz değerlendirme sürecidir (Çam,2010: 29). Çünkü bu aşamada birey iş yerinde artan taleplere karşı yeterli olmadığını, mesleki yeterliliklerinde bir azalma olduğunu fark edebilmektedir. Ayrıca bu boyutta; kişinin daha önce yaşadığı duygusal tükenme ve duyarsızlaşma sürecinin birleşmesiyle, kişinin işinden uzaklaşmakta olduğu gözlenmektedir (Çam, 2001: 34). Maslach ve Lieter'in (1997) üç farklı başlıkta incelediği tükenmişlik kavramının sonuçları ele alındığında, bireyde içe kapanma ve çalışma ortamında işe karşı yetersizlik hissi oluşur. Bu durum bireyin işinden soğumasına sebep olur. Daha önce bireyde var olan birlik duygusu duyarsızlaşmaya, enerjisi de duygusal tükenmeye dönüşür. Bu zor durumu kendine bile izah edemeyen birey kendini başarısız görerek, tükenmişlik duygusu ile içine kapanır (Çolakoğlu, 2001: 29). Bu durumun neticesinde bireyin var olan psikolojik ve bedensel enerjisini sonlandıran davranışlar meydana gelir (Peker, 2002: 305).

Tükenmişliğin Belirtileri

Tükenmişliği oluşturan etmenler incelendiğinde tükenmişlik; çalışma ortamında sunulan hizmetlerin özellikleri ile ortaya çıkan ürünün niceliğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara neden olabileceği gibi, hizmetlerin sunulmasında etken olan çalışanların sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Tükenmişlik olgusunun belirtileri incelendiğinde fiziksel belirtiler, davranışsal belirtiler ve psikolojik-duygusal belirtiler olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir (Tümkiye, 1996: 28; Izgar, 2001: 35; Çam, 1995: 41; Oruç, 2007: 12).

Tükenmişliğin Sonuçları

Tükenmişlik olgusunun sonuçları üzerinde yapılan araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalarda tükenmişlik kavramının bulguları arasında yer alan etmenler aynı zamanda tükenmişlik kavramının sonuçlarını da oluşturmaktadır. Tükenmişlik kavramının oluşumda elde edilen sonuçlar hem bireyleri hem de bireylerin oluşturduğu örgütsel yapıları doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple tükenmişlik olgusunun hem bireysel hem de örgütsel sonuçlar doğuracağı söylenebilir (Çam, 2001: 36). Iacovides (2003) tükenmişlik üzerine yaptığı çalışmasında, tükenmişlik olgusunun bireyler üzerinde sosyo-ekonomik düzeyde geniş bir etki alanına sahip olduğundan bahsetmiştir. Meslek sahibi bireylerin birçoğu çalışma ortamından kaynaklanan tükenmişlik nedeniyle çalışma ortamından erken ayrılmakta, emekli olmaktadır. Tükenmişlik yaşanan çalışma ortamlarında üretimde ve çalışanın veriminde ciddi ölçüde kayıplar göze çarpmaktadır. Bu durum bireyin sosyal yaşantısında olumsuzluklara neden olmakta, yaşama karşı olumsuz tutum geliştirmesine neden olabilmektedir (Oruç, 2007: 15). Tükenmişliğin olumsuz sonuçları incelendiğinde, bireyin karakterine ve içinde bulunduğu örgüt ortamına yansıyan iş ortamında sorumluluklarını yerine getirmeme, işi aksatma, iş yükünün yoğunluğunu bilerek çalışma ortamını terk etme eğilimi, hastalık halinde bu durumdan kaynaklanan sebepler bahane edilerek iş ortamından uzak durma eğilimi, tükenmişliğin olumsuz sonuçları olarak göze çarpmaktadır (Akten, 2007: 26).

Tükenmişlikle Başa Çıkma Yolları

Tükenmişlik bireyleri, mesleki kişisel ve örgütsel açıdan var olması gereken canlılıktan alıkoyan bir durumdur. Sadece tükenmişliği yaşayan bireyi değil, bireyin hizmet verdiği kişileri, aile ve arkadaş çevresini, çalıştığı kurumu, içinde yaşadığı toplumu etkiler. Tükenmişliğin çalışanlar üzerinde olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için geliştirilen yöntemlerin en önemlisi örgütsel tekniklerdir. Örgüt düzeyinde alınacak önlemler; bireylerin tükenmişlik olgusunu yaşamalarını veya bu yaşantının kalıcı olmasını önlemektedir. Çalışanlar tükenmişlik olgusuyla karşı karşıya kaldıklarında, bu durumla

mücadele ederken farklı çözüm yolları denerler. Kullanılan yöntemler arasında iş bırakma, iş değiştirme veya işin yönetim boyutunda yer almak gibi seçenekler sıralanabilir. Bu karmaşık yapıyla karşı karlıya kalan çalışan, tükenmişlik olgusunu bitirmek bir yana duygusal yönden tükenmişlik düzeyini de arttırmaktadır (Çolakoğlu,2001: 29). Anderson (2001) tükenmişliği ortadan kaldırmak için tükenmişliğe yol açan sorunun varlığını kabul etmek, onu tanımak ve gerekli olan çözüm stratejilerine göre davranış sergilemek gerektiğini belirtmektedir (Oruç, 2007: 21). Browers ve Tornic (1997), tükenmişlik olgusunu ortadan kaldırmak adına, tükenmişliğe sebep olan durumlara karşı yeni yöntemler üzerinde durmak yerine, çalışma atmosferinde gerçekleştiren faaliyetlerin çeşitlendirilmesine, yeni beceriler kazandırılmasına, yöntemler geliştirilmesine önem verilmesi üzerinde durulmuştur (Oruç, 2007: 22). Aslan (2009)'da mesleki tükenmişlik ile baş edebilmek için;

- ✓ Önce işinizin hayatınızdaki yerini yeniden gözden geçirmelisiniz.
- ✓ İşleriniz ne kadar yoğun olursa olsun dinlenmeyi ve kaynaklarınızı zenginleştirmelisiniz.
- ✓ Dinlenip, okumalı, öğrenmeli ve sürekli yenilenmelisiniz.
- ✓ Üretkenliğiniz ve verimliliğiniz arttıkça yaptığınız iş, sizi daha fazla memnun edecek ve iş doyumunu saplayacaktır.
- ✓ Realiteye uygun hedefler belirleyiniz.
- ✓ Çalışma ortamında sahip olduğunuz yeterliklerinin farkında olmalı, yeri geldiğinde “hayır” diyebilmeyi öğreniniz.
- ✓ Problemlerle karşı karşıya kaldığınızda çözüm yollarını değerlendirmeli, gerekli görüldüğünde yardım istemeli, başa çıkma yollarını öğrenmelisiniz.
- ✓ Strese neden olan, ortam hazırlayan etmenleri azaltmalı, dengeli beslenme, spor yapma ve yeni hobiler geliştirmeyi amaç edinmelisiniz.

Öğretmenlik Mesleğinde Tükenmişliğin Nedenleri ve Sonuçları

Eğitimin temel unsurları arasında yer alan öğretmenlik, çalışma ortamının ve çalışma koşullarının yeterli ve istenilen düzeyde olmaması sebebiyle zor, yorucu ve yıpratıcı meslek grupları arasındadır. Peker'e (2002: 321) göre “Çalışma koşulları ve ortamlarında yoğun stres yapıcı etkenler dolayısıyla öğretmenler tükenmişlik bakımından yüksek riskli bir gruptur”. Bu nedenle Oruç (2007: 23), öğretmenlik mesleğine yönelik tükenmişlik olgusunu besleyen nedenlerin tespiti ve bu nedenleri ortadan kaldıracak tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğini ifade etmiştir. Dorman'a göre (2003) tükenmişlik olgusu öğretmenlerin verimli çalışmalarını engellemekte, kişisel ve örgütsel yapıyı olumsuz etkilemektedir. Tükenmişlik sendromuna maruz kalan öğretmenler, negatif tutum sergileme eğilimine girerler. Öğrenci ve meslektaşlarıyla iletişimleri ve ilişkilerinde kopukluklar yaşarlar. Bu durum, öğretmenlerin özel hayatlarını olumsuz yönde etkileyerek zarar görmesine ve bazı sağlık problemleri ile karşılaşmalarına yol açabilir (Cemaloğlu ve Şahin (2007: 468), “Öğrencilerin motivasyon eksikliği, problemleri davranışları, yaşları, ilgisizlikler, ebeveynlerin aşırı istekleri, yönetim desteğinin olmaması, istek dışı tayinler ile aşırı bürokrasi gibi faktörlerin öğretmenlerdeki tükenmişliği yaratan etkenler olduğunu belirtmektedirler.” Tümçaya (1996: 32), Başol ve Altay (2009: 191) öğretmenlerin tükenmişliğini, yöneticilerin ilgisizliği ile gerekli motivasyon ve desteğin sağlanmamasına, problemleri öğrenciler ile var olan disiplin eksikliklerine ve öğretme ortamının koşullarına bağlı olduğunu belirtmektedirler. Diğer mesleklerde olduğu gibi genel olarak öğretmenlerde tükenmişliğe yol açan faktörler, kurumsal/örgütsel ve bireysel faktörler olmak üzere iki başlıkta değerlendirilmektedir. Tümçaya (1996: 34), Başaran (1999: 47) ve Oruç (2007: 28) gibi bazı araştırmacılar örgütsel faktörleri şu başlıklar altında tanımlamaktadırlar:

- ✓ Örgütün varlığından kaynaklı zorlamalar,
- ✓ Yönetim motivasyonunun eksikliği,
- ✓ Öğrenci merkezli ilgi ve desteğin eksikliği ile olumsuz öğrenci davranışları,
- ✓ Bir kısım öğretmenlerin olumsuz tutumları,
- ✓ Okul ile aile arasındaki koordinasyon eksikliği,

- ✓ Bulunduğu pozisyonun kariyer basamaklarının olmaması,
- ✓ Bireysel iş yükünün fazlalığı örgütsel faktörleri oluşturmaktadır.

Kişisel faktörleri oluşturan değişkenler ise demografik özelliklerin yanı sıra bireyin kişilik özellikleri (kaygı düzeyi, denetim odağı, dayanıklılık, gereksinimler, kapasite, vb.), fiziksel sağlık, beceri ve deneyim, duygusal durum, sosyal destek, olumlu ve gerçekçi tutumlar başlıkları altında tanımlanmaktadır. Maraşlı'ya (2003: 30) göre “öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arttıkça, hizmet verdikleri öğrencilere ve buna bağlı olarak velilere karşı da davranışları umursamaz, acımasız ve alaycı olmaktadır. Bu da sınıf ortamını rahatsız edici bir hale getirmekte ve eğitim- öğretim kalitesini düşürmektedir. Okulun bireylerin yaşamındaki yeri ve kapsadığı alan düşünülünce, öğrencilerin böylesi sıkıntılı ve kendilerini değersiz hissettikleri bir ortamda ne kadar mutlu olabilecekleri ve almaları gereken eğitimi ne kadar alabilecekleri tartışma konusudur.”

Bayrak (2014: 27) ise derlemiş olduğu araştırma bulgularından hareketle şu sonuca varmıştır: “öğretmenlik her toplumda profesyonel bir meslek olarak ele alınmaktadır. Öğretmenliğin toplumsal statüsü zaman içinde dalgalanmalar göstermektedir. Türkiye'de öğretmenlik özellikle son yıllarda ciddi statü kaybına uğramıştır. Bu statü kaybının nedenleri arasında, öğretmen yetiştirme sistemindeki eksiklikler, öğretmenlerin ekonomik yetersizlikleri ve öğretmenliğe atanma ölçütlerinin sık sık değiştirilmesi sonucunda öğretmenlik mesleğinin niteliğinin zarar görmesidir.” Dolunay ve Piyal (2011: 37) ise “ Çok fazla öğrenci ile ilgilenmek zorunda kalmaları, ücretlerinin düşük olması ve atamalarının plansız olmasının ülkemizdeki 18 öğretmenlerde tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasına yol açan faktörler olarak tanımlamaktadırlar.”

ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE ÖNEMİ

İçerisinde bulunduğumuz toplumda kişilerin çalışma hayatında sergiledikleri performanslar, bireyi psiko-sosyal olarak doğrudan etkilemektedir. Çalışma hayatında meydana gelen motivasyon hem bireyi hem de bireyin dahil olduğu çalışma ortamını doğrudan etkilemektedir. Yaşadığımız çağ itibarıyla özellikle öğretmenlik mesleğinin bireyi yetiştirmede öncü rol oynadığı dikkate alındığında, öğretmenin motivasyonunu düşüren her türlü etmenin dikkatlice incelenmesi gerektiği hususu göz ardı edilmemelidir. Ülkemizin geleceği olan nesilleri yetiştiren öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmada alınması gereken tedbirler kadar öğretmenlerin motivasyonunu düşüren etmenlerin de tespit ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin nitelikleri ile ortaya koydukları ürünlerin önemi dikkate alındığında öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerini etkileyen her türlü etmenin araştırılması gerektiği bir kez daha önem arz etmektedir.

Bu bağlamda yapılan bu araştırmanın temel amacı okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi belirlenmesidir.

Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:

- ✓ Öğretmelerin mesleki tükenmişlikleri hangi düzeydedir?
- ✓ Öğretmelerin mesleki tükenmişlik düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
- ✓ Öğretmelerin mesleki tükenmişlik düzeyleri yaşına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
- ✓ Öğretmelerin mesleki tükenmişlik düzeyleri medeni durumuna göre farklılık göstermekte midir?
- ✓ Öğretmelerin mesleki tükenmişlik düzeyleri eğitim durumlarına göre farklılık göstermekte midir?
- ✓ Öğretmelerin mesleki tükenmişlik düzeyleri mesleki kıdemine göre farklılık göstermekte midir?
- ✓ Öğretmelerin mesleki tükenmişlik düzeyleri görev yaptığı okul düzeyine göre farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örnekleme, veri toplama yöntemi, veri toplama araçlarının özellikleri belirtilmiş, verilerin çözümlenmesi ile ilgili çalışmalar açıklanmıştır.

Araştırma Modeli

Bu araştırmada, öğretmenler ve okul yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi amaçlandığından dolayı araştırmada nicel araştırma “tarama modeli” kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2003: 79).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini İstanbul İli Pendik İlçesi eğitim bölgesi sınırları içerisinde bulunan tüm resmi ve özel okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise Pendik ilçesinde hizmet veren tüm resmi ve özel eğitim kurumları arasından random yönetimi ile 15 eğitim kurumundan (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) 166 öğretmen seçilmiştir.

Tablo 1: Araştırma Örneklemine Ait Öğretmen Tablosu

Okul Türü	Araştırma ölçeklerini dolduran öğretmen Sayıları
Anaokulu	22
İlkokul	71
Ortaokul	50
Lise	22

Veri Toplama Araçları

Kişisel Bilgi Formu

Kişisel bilgi formu, öğretmenlerin ve yöneticilerin cinsiyet, yaş, medeni durum, mezuniyet durumu, mesleki kıdem, çalıştığı okul düzeyi gibi bilgilerin ortaya konulmasına yönelik maddeleri içermektedir.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan form, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğretmenlere ait kişisel bilgilerin sorulduğu “Kişisel Bilgi Formu” yer almaktadır. İkinci bölümde, Maslach Tükenmişlik Ölçeği yer almaktadır. Araştırmada katılımcıların tükenmişliklerini ölçmek amacıyla Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” (MTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Çam (1991) ve Ergin (1992) tarafından yapılmıştır. Toplam 22 maddeden oluşan ölçeğin üç alt boyutu bulunmaktadır. Bu alt boyutlar duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıdır. Ölçek, “hiçbir zaman”, “çok nadir”, “bazen”, “çoğu zaman”, “her zaman” şeklinde 5’li likert olarak düzenlenmiştir. Uyarlama çalışmasında ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0.83 olarak hesaplanmıştır. Mevcut araştırmada ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0.79 bulunmuştur.

Verilerin Analizi

Anketlerin toplanmasından sonra veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analize tabi tutulmuş ve alt boyutlar, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdem ve okul türü değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Analizlerde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Veri analizinde frekans dağılımlarına, ortalama değerlerine ve bağımsız değişkenlerin anlamlılık değerlerine bakılmıştır.

BULGULAR

Tablo 2: Örneklem Grubundaki Demografik Özelliklere İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Kişisel Bilgiler		f	%
Cinsiyet	Kadın	107	64,5
	Erkek	59	35,5
Okul Türü	Anaokulu	22	22,3
	İlkokul	71	42,7
	Ortaokul	50	30,1
	Lise	23	14,0
Eğitim Düzeyi	Lisans	141	84,9
	Lisansüstü	25	15,1
Medeni Durum	Evli	138	83,1
	Bekâr	28	16,9

Hizmet Süresi	0-5 Yıl	81	16,6
	6-10 Yıl	121	24,8
	11-15 Yıl	79	16,2
	16-20 Yıl	95	19,5
	21 ve Üzeri	109	24,9
Yaşımız	21-30	11	6,6
	31-40	84	50,6
	41 yaş ve üstü	71	42,8

Tablo 2 incelendiğinde araştırmannın örneklemini oluşturan katılımcıların 107'si (%64.5) kadın, 59'u (%35.5) erkek öğretmendir. Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin 11'i (%6.6) 21 – 30 , 84'ü (%50.6) 31 – 40 ve 71'i (%42.8) 41 yaş ve üstündedir. Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin 138'i (%83.1) evli, 28'i (%16.9) bekar ve 141'i (%84.9) lisans/önlisans, 25'i (%15.1) lisansüstü mezundur. Ayrıca 37'si (%22.3) 1 – 10 yıl, 85'i (%51.2) 11 – 20 yıl, 44'ü (%26.5) 21 yıl ve üstü mesleki çalışma süresine sahiptir.

Maslach Tükenmişlik Ölçeği Ölçeğinden elde edilen puanların ölçek boyutlarına göre ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri Tablo 3'de gösterilmiştir.

Tablo 3 : Maslach Tükenmişlik Ölçeği Genel ve Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Boyut	\bar{X}	SS	Basıklık	Çarpıklık
Duygusal Tükenme	2.74	0.92	0.31	-0.53
Duyarsızlaşma	2.11	0.97	0.98	-0.53
Kişisel Başarı	3.78	0.64	-0.43	-0.14
Ölçek Genel	2.97	0.53	0.61	-.37

Tablo 3 incelendiğinde Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin boyutlarından elde edilen puan ortalamalarının sırasıyla *Kişisel Başarı* ($\bar{X} = 3.78$), *Duygusal Tükenme* ($\bar{X} = 2.74$) ve *Duyarsızlaşma* ($\bar{X} = 2.11$) olduğu görülmektedir. Aynı zamanda ölçeğin geneline ilişkin elde edilen puan ortalamasına ($\bar{X} = 2.97$) göre öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu ifade edilebilir.

Tablo 4: Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Grup t-Testi Sonuçları

Alt Boyut ve Genel Değişkenler	Gruplar	N	X	ss	t testi		
					t	sd	p
Duygusal Tükenme	Kadın	107	2,67	,84	1,16	164	,24
	Erkek	59	2,85	,99			
Duyarsızlaşma	Kadın	107	1,89	,78	4,22	164	,00
	Erkek	59	2,52	1,14			
Kişisel Başarı	Kadın	107	3,84	,57	0,57	164	,12
	Erkek	59	3,68	,89			
Genel	Kadın	107	2,91	,66	-0,44	164	,00
	Erkek	59	3,09	,44			

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin duyarsızlaşma ($t = 4.22$; $p < .01$) ve ölçeğin genelinde ($t = 1.90$; $p < .01$) öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre kadın öğretmenlerin ortalama puanları erkek öğretmenlere göre anlamlı derecede yüksektir.

Öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeylerinin yaş değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığı karşılaştırmak için varyans homojenliği sağlandığından dolayı LSD testi tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5: Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Anova Testi Sonuçları

Alt Boyut	Değişken	N	X	Ss	F	sd	p	Anlamlılık
Duygusal Tükenme	21-30	11	2,98	1,06	0,530	163	,589	Yok
	31-40	84	2,69	0,89				
	41 ve üzeri	71	2,76	0,95				
Duyarsızlaşma	21-30	11	2,10	1,04	0,165	163	,848	Yok
	31-40	84	2,07	0,94				
	41 ve üzeri	71	2,16	1,01				
Kişisel Başarı	21-30	11	3,97	0,62	1,077	163	,343	Yok
	31-40	84	3,72	0,61				
	41 ve üzeri	71	3,83	0,67				

Genel	21-30	11	3,15	0,59	1,646	163	,196	Yok
	31-40	84	2,91	049				
	41 ve üzeri	71	3,03	0,57				

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeyleri tüm alt boyutlar ve ölçeğin genelinde yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($p>.05$).

Medeni Durum değişkenine göre incelenmesi

Öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeylerinin medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar **Tablo 6'da** gösterilmiştir.

Tablo 6: Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Grup t-Testi Sonuçları

Alt Boyut ve Genel Değişkenler	Gruplar	N	X	ss	t testi		
					t	sd	p
Duygusal Tükenme	Evli	138	2,74	,92	-0,01	164	,99
	Bekar	28	2,74	,96			
Duyarsızlaşma	Evli	138	2,12	,98	1,99	164	,84
	Bekar	28	2,08	,95			
Kişisel Başarı	Evli	138	3,76	,62	-1,09	164	,27
	Bekar	28	3,90	,71			
Genel	Evli	138	2,97	,54	-0,36	164	,97
	Bekar	28	2,98	,53			

Tablo 6'da gösterildiği üzere öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeyleri Maslach Tükenmişlik Ölçeği geneli ve alt boyutlarında eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($p >.05$).

Eğitim düzeyi değişkenine göre incelenmesi

Öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeylerinin eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar **Tablo 7'de** gösterilmiştir.

Tablo 7: Öğretmenlerin Tükenmişlik Algı Düzeylerinin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Grup t-Testi Sonuçları

Alt Boyut ve Genel Değişkenler	Gruplar	N	X	ss	t testi		
					t	sd	p
Duygusal Tükenme	Lisans	141	2,72	,88	-0,43	164	,66
	Lisansüstü	25	2,81	,86			
Duyarsızlaşma	Lisans	141	2,07	,92	1,30	164	,19
	Lisansüstü	25	2,35	,83			
Kişisel Başarı	Lisans	141	3,73	,94	-2,54	164	,12
	Lisansüstü	25	4,08	,91			
Genel	Lisans	141	2,94	,83	-1,81	164	,08
	Lisansüstü	25	3,15	,77			

Tablo 7'de gösterildiği üzere öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeyleri Maslach Tükenmişlik Ölçeği geneli ve alt boyutlarında eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($p >.05$).

Mesleki çalışma süresi değişkenine göre incelenmesi

Öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeylerinin mesleki çalışma süresi değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığı karşılaştırmak için varyans homojenliği sağlandığından dolayı LSD testi tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 8: Öğretmenlerin Tükenmişlik Algı Düzeylerinin Mesleki Kidem Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları

Alt Boyut	Değişken	N	X	Ss	F	sd	p	Anlamlılık
Duygusal Tükenme	1-10	37	2,56	0,79	0,827	163	,439	Yok
	11-20	85	2,79	0,98				
	21 yıl ve üzeri	44	2,78	0,92				

Duyarsızlaşma	1-10	37	1,98	0,86	0,165	163	,730	Yok
	11-20	85	2,10	1,01				
	21 yıl ve üzeri	44	2,25	0,98				
Kişisel Başarı	1-10	37	3,71	0,66	1,315	163	,271	Yok
	11-20	85	3,74	0,62				
	21 yıl ve üzeri	44	3,91	0,65				
Genel	1-10	37	2,85	0,48	2,233	163	,163	Yok
	11-20	85	2,96	0,52				
	21 yıl ve üzeri	44	3,10	0,59				

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeyleri tüm alt boyutlar ve ölçeğin genelinde mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($p > .05$).

Eğitim Kademesi değişkenine göre incelenmesi

Öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeylerinin eğitim kademesi değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığı karşılaştırmak için varyans homojenliği sağlandığından dolayı LSD testi tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 9: Öğretmenlerin Tükenmişlik Algı Düzeylerinin Eğitim Kademesi Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları

Alt Boyut	Değişken	N	X	Ss	F	sd	p	Anlamlılık
Duyusal Tükenme	Anaokulu	22	2,36	0,91	2,060	162	,108	Yok
	İlkokul	71	2,89	0,91				
	Ortaokul	50	2,72	0,92				
	Lise	19	2,68	0,87				
Duyarsızlaşma	Anaokulu	22	1,94	0,81	0,398	162	,755	Yok
	İlkokul	71	2,19	1,01				
	Ortaokul	50	2,10	0,95				
	Lise	19	2,12	0,80				
Kişisel Başarı	Anaokulu	22	3,89	0,58	0,862	162	,462	Yok
	İlkokul	71	3,80	0,63				
	Ortaokul	50	3,67	0,63				
	Lise	19	3,87	0,74				
Genel	Anaokulu	22	2,78	0,48	1,197	162	,124	Yok
	İlkokul	71	3,07	0,52				
	Ortaokul	50	2,93	0,59				
	Lise	19	2,96					

Tablo 9 incelendiğinde öğretmenlerin tükenmişlik algı düzeyleri tüm alt boyutlar ve ölçeğin genelinde eğitim kademesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($p > .05$).

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç ve Tartışma

Eğitim kurumları belirli bir misyon ve vizyonu olan, sürekli gelişen ve değişen çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, sürekli kendini yenileyen ve hizmet üreten kurumlardır. Bu kurumların yeterliliklerini sürdürebilmeleri ve ihtiyaçlara cevap verebilmeleri için, kurum kimliğinin yerleşmesinde temel etken öğretmenlerdir. Ülke hedeflerinin gerçekleşmesi, ideal nesillerin yetiştirilmesi, geleceğe güvenle bakabilmek ve istenilen hedeflere ulaşmada okulların dolayısıyla öğretmenlerin önemi büyüktür. Bu nedenle öğretmenlerin mesleki deformasyonlarının sebepleri araştırılarak atılması gereken adımların belirlenmesi ve mesleki doyumlarını arttıracak tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Araştırmaya katılan öğretmenleri demografik özellikleri bakımından değerlendirdiğimizde kadın öğretmenlerin sayısının erkek öğretmenlerin sayısından fazla olduğu görülmektedir. Bunda öğretmenlik mesleğinin daha çok bayanlar tarafından tercih edilmesinin etkisi olduğu görülmektedir. Araştırmaya 166 öğretmen katılmıştır. Bu öğretmenlerden elde edilen verilerin demografik dağılımları şu şekildedir:

Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları; 107 öğretmen (% 64,5) kadın ve 59 öğretmen (35,5) erkektir. Bu sonuç öğretmenlik mesleğinin seçiminde kadınların erkeklere oranla daha fazla öğretmenlik mesleğini tercih ettikleri sonucunu desteklemektedir.

Cinsiyet değişkeninin tükenmişlik düzeyine etkisi istatistiksel olarak incelendiğinde, tükenmişlik düzeyleri öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. ($t= 1.90; p<.01$). Bu konuda yapılan bazı araştırmalarda (Erkul, (2014), Karataş (2009)) cinsiyet faktörünün tükenmişlik düzeyini etkilediği görülmekle birlikte, bazı araştırmalarda (Cinay (2015), Kırılmaz, Çelen, Sarp, (2000), Dolunay (2001), Girgin (2010), Özgül ve Atan (2016)) ise cinsiyet faktörünün tükenmişlik düzeyini etkilemediği görülmektedir.

Medeni durum değişkeninin tükenmişlik düzeyine etkisi istatistiksel olarak incelendiğinde, eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($p >.05$). Yapılan araştırmalarda (Erkul, (2014); Karataş, (2009) medeni durumun iş doyumu düzeyini etkilemediği sonucu benzerlik göstermektedir. Mesleki kıdem değişkeninin tükenmişlik düzeyine etkisi istatistiksel olarak incelendiğinde, mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir ($p >.05$). Karataş (2009) tarafından yapılan araştırmada mesleki kıdem değişkeninin tükenmişlik düzeyini etkilemediği görülmekte, bu durumun ulaşılan sonuçla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.

Öneriler

Yapılan bu araştırma İstanbul Pendik'te bulunan dört farklı okul türünde görev yapan öğretmenler ile sınırlı olduğu için benzer başka çalışma farklı il ve ilçelerde yapılabilir. Dört farklı okul türünde görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerini belirlemek için yapılan bu araştırma ölçek uygulaması ile sınırlı kalmıştır. Yapılacak yeni araştırmalarda gözlem ve görüşme yöntemlerinin de kullanılması ile daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.

Genel olarak değerlendirme yapıldığında; duygusal tükenme, çalışanın zamana bağlı olarak işe yönelik enerjisinin azalması ve duygusal kaynakları tükenmektedir. Bu durum özellikle araştırmaya katılanlar açısından değerlendirildiğinde kadın öğretmenlerin bu durumdan daha fazla etkilendiği görülmektedir. Bu durum çalışma ortamında diğer çalışanlarla alakaların kesilmesi, iletişimde eksiklikler, mesafeli yaklaşımlar, gerginlik, kayıtsızlık duygusu, sorumsuz davranışlar şeklinde kendini ortaya çıkaracaktır.

Sonuç olarak, bireylerin mutluluğu ve doyumu tüm yaşam alanlarını içermektedir. Çalıştığı ortamdaki memnun olmayan bireyler, zamanla psikolojik ve ruhsal problemler yaşayarak tükenmektedir. Tükenmişliğin en önemli nedenleri arasında örgütsel yapı, meslektaşların ve yöneticilerin tutumu gelmektedir.

Yapılan değerlendirmelere göre aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

- ✓ Okul yöneticileri, kendi kadrolarının mesleki tükenmişlik durumlarını ölçmek için veriler toplamalı,
- ✓ Çalışanların iş motivasyonu ve iş bağlılığını artırmaya yönelik faaliyetler ve çalışmalar yürütmelidir.
- ✓ Yöneticiler, daha sonra kendi öz değerlendirmelerini yapmalı güçlü ve zayıf taraflarını tanıyarak zayıf yönlerini iyileştirmelidirler.
- ✓ Yöneticiler ve öğretmenler, başkalarının duygularını hissedebilme, onların bakış açısı ile düşünebilme ve onların endişelerine ilgi duymalıdır.
- ✓ Öğretmenler çok güçlü bir iletişim yeteneği geliştirerek önce dinlemeli ve sonra temiz, net mesajlar vermelidir. Yeni fikirler üretip değişimi ateşleyebilmelidirler.
- ✓ Yöneticilerinin, maruz kaldıkları tükenmişlikle baş etmeleri için örgütleriyle ilgili başa çıkma programları geliştirmesi ve bunu uygulamaya koyması gerekmektedir.
- ✓ Tükenmişlikle başa çıkabilmek için önce bu kavramın, örgütsel ve bireysel düzeyde ne denli önemli olduğunun bilinmesi, neyi ifade ettiğinin anlaşılması, bu kavrama nelerin sebep olduğu ve sonuçlarının neler olabileceği, örgütsel ve bireysel anlamda hangi önlemlerin alınabileceği, nasıl bir strateji izleneceği ciddiyle ele alınmalıdır.

Mesleki tükenmişlik, tüm kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarının etkin ve başarılı olabilmesinde çok önemli yere sahip bir kavramdır. Bu anlamda mesleki tükenmişliğin eğitim kurumlarında ortadan kaldırılması için çaba sarf edilmelidir. Araştırmadan elde edilen analiz sonuçlarına göre; kadın öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin erkek öğretmenlerden daha fazla olduğu görülmektedir. Kadın öğretmenler başta olmak üzere öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin azaltılması veya ortadan

kaldırılması okullarımızın başarısına büyük katkı sunacaktır. Öğretmenlerin kurumlarına olan bağlılıklarının artırılıp mesleki tükenmişlik düzeylerinin ortadan kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığımıza görevler düşmektedir. Ayrıca okul yöneticileri de öğretmenlerimizin mesleki tükenmişliklerinin azaltılması için çaba sarf etmeleri oldukça önemlidir.

KAYNAKÇA

Acar, E. (2007). Uzmanlık alanında çalışmanın iş doyumuna etkisi. *Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi*, 3(1), 1-18.

Akten, S. (2007). Rehber öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. *Yüksek Lisans Tezi*. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Altınkurt Y., Ertürk A., Yılmaz İ. (2015). “Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki”, *Journal of Teacher Education and Educators*, (4)2,166-187.

Ardıç, K.,& Polatçı S. (2008). “Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir çalışma”, *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, (10), 69-96.

Aslan, N. (2009). Kars ili ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerde mesleki tükenmişlik düzeyi. *Yüksek Lisans Tezi*. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Balcıoğlu, İ., Seyfi, M. A., Rakel, R. (2008). “Tükenmişlik sendromu”. *Dirim Tıp Gazetesi*,(83), 99-104.

Başol, G. ve Altay, M. (2009). Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*. 15(2), 191-216

Bayrak, M. (2014). İlkokullarda eğitim veren sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeyi. *Yüksek Lisans Tezi*. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Başol, G. ve Altay, M. (2009). Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*. 15(2), 191-216.

Başaran, E. İ. (1991). Örgütsel Davranış. Ankara: Ef Yayıncılık.

Başaran, B.İ. (1999), Zihinsel, görme, işitme özürü çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması, *Yayınlanmamış Doktora Tezi*, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Brewer, E. W. & Clippar, L. F. (2002). “Burnout and Job Satisfaction Among Student Support Services Personnel. *Human Resource Development Quarterly*, 13(2), 169-186

Cemaloğlu, N. ve Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 15(2), 465-484.

Cinay, F. (2015). İlkokul öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. *(Yüksek Lisans Tezi)*. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çam, M.O. (1991). Hemşirelerde tükenmişlik (burnout) sendromunun araştırılması. *(Yayınlanmamış Doktora Tezi)* Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çam, M.O. (1995). Tükenmişlik. İzmir: Medikal Yayıncılık.

Çam, Z. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yıldırma eylemleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkisi. Van Örneği. *Yüksek Lisans Tezi*. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Çimen, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik yaşantıları ve yeterlilik algıları. *Yüksek Lisans Tezi*. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Çolakoğlu, İ. (2001). Ortaokullarda görev yapan müzik öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. *Yüksek Lisans Tezi*, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

- Dağlı, A. ve Gündüz, H. (2008). Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapanyönetici ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri (Diyarbakır ili örneği)*Diyarbakır Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi* (10),12-35.
- Derin, N.,& Demirel, E. (2012). “Tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılığı zayıflatıcı etkilerinin Malatya Merkez’de görev yapan hemşireler üzerinde incelenmesi”, *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 17(2), 509-530.
- Dolunay, A. B. ve Piyal, B. (2011). Öğretmenlerde bazı mesleki özellikler ve tükenmişlik. *Kriz Dergisi*, 11(1), 35-48.
- Erkul,A. (2014). Meslek lisesi öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi.*(Yüksek Lisans Tezi)*. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Ertürk, E. ve Keçecioğlu, T. (2012).Çalışmaların iş doyumunu ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler: öğretmenler üzerine örnek bir uygulama. *Ege Akademik Bakış Dergisi*, 12(1), 41-54.
- Filiz, Z. (2014). Öğretmenlerin İş doyumunu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*. 10(23), 151-171.
- Freudenberger, H. (1974).”Staffburnout”,*Journal of SocialIssues*, 30(1), 159-165.
- Girgin, G. (2010). Öğretmenlerde tükenmişliğe etki eden faktörlerin araştırılması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*. 9 (32), 32-48.
- Güllüce, A. Ç. (2006). Mesleki tükenmişlik ve duygusal zeka arasındaki ilişki (yöneticiler üzerine bir uygulama). Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
- Hock, R.R. (1988). Professional burnout among public school teachers. *Public Personnel Management*, 17(2), 167-189.
- Izgar, H. (2000). Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyi nedenleri ve bazı etken faktörlere göre incelenmesi (Orta Anadolu örneği). Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Karahan, Ş. , Balat, G. (2011). Özel eğitim okullarında çalışan eğitimcilerin öz-yeterlik algularının ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 29(1), 1-14.
- Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Karaman, P. (2009). Örgütsel adalet algısı ile tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik öğretmenler üzerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Karataş, H. (2009). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri ve çok boyutlu algılanan sosyal destekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Yüksek Lisans Tezi*.Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Kırılmaz, A. Y. , Çelen, Ü. , Sarp, N. (2003). İlköğretimde Çalışan Bir Öğretmen Grubunda “Tükenmişlik Durumu” Araştırması. İlköğretim-online 2(1), 2-9.<http://www.ilkogretim-online.gov.tr>
- Lewin, J. E.,&Sager, J. K., (2007). “A process model of burn outamong gsales people, some new thoughts”. *Journal of Business Research*, (60), 1216–1224.
- Polat, S.,Ercengiz, M. & Tetik H. (2012).” Öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi”.*Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(1), 152-173.
- Polatçı, S. (2007). Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir analiz) *Yüksek Lisans Tezi*. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat
- Maraşlı, M. (2003). Lise öğretmenlerinin bazı özelliklerine ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerine göre tükenmişlik düzeyleri. *Doktora Tezi*. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

- Maslach, C. &Goldberg, J. (1998). “Prevention of burnout: New perspectives”. *Applied and Preventive Psychology*, 7(1), 63-74.
- Maslach, C.,&Leiter, M. P. (2017). “Understanding burnout: New models”, C. L. Cooper ve J. C. Quick (Ed.),36–56.
- Oruç, S. (2007). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (*Adana ili örneği*). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Özcan, T. (2008). Pendik’te görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. *Yüksek Lisans Tezi*. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Özgül, F. , Atan, T. (2016). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi (Ordu İli Örneği). *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18 (2), 1002-1016
- Peker, R. (2002). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerine etki eden bazı faktörler. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 305-318.
- Polat, S.,Ercengiz, M. & Tetik H. (2012).” Öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi”.*Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(1), 152-173.
- Soba, M., Babayiğit, A. , Demir, E. (2017). “Yaşam doyumu ve tükenmişlik; öğretmenler üzerine bir araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (9)19, 269-286.
- Solmuş, T. (2010). İşyeri Terapisi. İstanbul: Papatya yayıncılık.
- Sürücüoğlu, H. (2011).Okul yöneticilerinde tükenmişlik: Kütahya il merkezi örneği.(*Yüksek Lisans Tezi*). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kütahya.
- Şahin, E. (2010). İlköğretim öğretmenlerinde yaratıcılık mesleki tükenmişlik ve yaşam doyumu. *Yüksek Lisans Tezi*. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
- Şahin, M. (2019). Korku, Kaygı ve Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 6(10), 117-135.
- Şanlı, S. , Akbaş, T. (2006). Adana İlinde Çalışan Polislerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Polis Bilimleri Dergisi*.11 (2), 74-85.
- Telef, B. B.(2011). “Öğretmenlerin Öz-yeterlikleri, İş Doyumları, Yaşam Doyumları ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi”, *Elementary Education Online*, (10)1, 91-108.
- Torun, A. (1995). “Tükenmişlik, Aile Yapısı ve Sosyal Destek ilişkileri üzerine bir inceleme”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,(Yayımlanmamış doktora tezi).
- Tümkaya, S. , Çavuşoğlu, İ. (2010). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi.Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 468–481.